

Importancia de la formación lectora en la educación Primaria

Formación lectora
Educación Primaria
Formación lectora
Educación Primaria

Formación lectora
Educación Primaria
Formación lectora
Educación Primaria

*Ana Luz Villalobos Terán

* Profesora de Educación Primaria. Maestra en Educación Básica por la Universidad Iberoamericana.

ana_villalobos@live.com.mx

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; 2.Introducción; 3. La educación artística: concepciones y definiciones; 4. Misión de la Educación Artística en el siglo XXI; 5. Educación Artística en la Unión Europea y en México; 6.Transversalidad de la Educación artística en el nivel básico de enseñanza en México; 7. Comentarios Finales; 8. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

Hablar de lectura es un tema bastante interesante por la complejidad que representa, además de ser un problema generalizado en nuestro país, no sólo de tipo educativo, sino de tipo social y cultural. México no es propiamente un país de lectores, sino todo lo contrario, la población no es muy dada a leer y los estudiantes no sienten el interés por realizarlo, según datos estadísticos de investigaciones que se vienen desarrollando en la Secretaría de Educación Pública y en algunas instituciones públicas y privadas de educación superior tales como la UNAM, La Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, el IPN, la Universidad Iberoamericana entre otras. En la actualidad se le ha dado importancia al fomento de la lectura en todos los niveles educativos, pero es en la educación primaria en donde se dan las bases para que el niño aprende a leer, tenga sus primeras experiencia con dicha actividad y a través de ella sienta el gusto por realizarla, sin embargo no se han tenido los resultados que se esperaban, estudios realizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes observaron que los mexicanos leen 2.8 libros al año en promedio y actualmente, según datos de la UNESCO ,nuestro país ocupa el penúltimo lugar en lectura. A pesar de que la Secretaría de Educación Pública a fortalecido con programas de lectura a la Educación Básica aún no se alcanzan los resultados previstos.

Este trabajo se propone identificar las características que intervienen en la formación lectora en la educación primaria, desempeño del docente y papel que desempeña el padre de familia en dicha formación.

PALABRAS CLAVES: lectura, educación primaria.

ABSTRACT

Reading is a very interesting topic due its complexity that it represents, besides being a generalized problem in our country, not just in the educative manner but social and cultural one. Mexico is not a country of readers, on the contrary, the population doesn't feel like reading and students do not feel like doing it. According to some research statistics that SEP, and some public high level institutions like: UNAM, UAG, UV, IPN, IBEROAMERICANA UNIVERSITY, and among others are doing, reading is a very important issue in all educative levels, but it is in Elementary School where the little kids start to learn the basis of reading, where the kids have the first reading approach, and where the little kids must feel passion for it, however, the results are not what the expected to be.

This paper proposes to identify all the reading characteristics which intervene in the elementary levels as well as the role of the student and the role parents play in such Educative Formation.

KEYWORDS: art education, arts, human development, cross-curricular education, meaningful learning.

La lectura es un término cotidiano y común para todos, sin embargo conceptualizarlo es retomar una serie de datos y términos que hace alusión a lo que es leer. A continuación se consideran los siguientes conceptos, los cuales hacen referencia a la situación escolar.

Lectura “es un proceso que consta de cuatro ciclos: el óptico, el perceptual, el gramatical y el significativo” (Ferreiro ,1984). Esto implica que la lectura se inicia desde la visualización de las grafías hasta llegar al descifrado del significado de un texto leído, pasando para ello por varias fases como son: estructura del texto, vocabulario utilizado por el autor, amplitud del vocabulario del lector, etc.

Para Denyer (1998)” la lectura es tratamiento de la información compleja en la que se da la captura de ésta a través de los ojos, construcción del conocimiento, almacenamiento de la memoria, integración de la nueva información en los esquemas y finalmente la reacción cognitiva afectiva de la nueva información.”

Educación Primaria.-“La educación primaria, se conoce como los primeros seis años de la enseñanza estructurada que se presta a los niños. “(www.articulo informativo)

“Es el espacio en el que de manera formal y dirigida inician su reflexión sobre las características y funciones de la lengua oral y escrita” (SEP. Programa de estudio 2011)

Es el nivel donde se dan las bases de una formación formal , es aquí donde se inicia con lo que es propiamente la lectura y escritura y partir de estos conocimientos los lleva a una serie de experiencias que se van conformando en sus esquemas conceptuales para formar estructuras cognitivas a lo largo de seis años.

2. INTRODUCCION

La lectura es una actividad fundamental en todo proceso educativo y trascendental en todo aprendizaje, siendo un proceso complejo desde el punto de vista educativo, es muy importante que el profesor de educación primaria se organice en su planeación, de tal manera, que al realizar actividades de lectura el niño lo disfrute, comprenda lo leído, y quiera continuar leyendo alguna otra lectura. Siendo un proceso gradual el docente debe verificar las actividades que se aplicarán de acuerdo a su edad, grado escolar y contenidos del programa escolar. La importancia de la lectura radica en los beneficios que de ella se pueden obtener, por mencionar algunos tenemos: (SEP, 2011)

- Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.
- Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.
- Facilita la capacidad de exponer los pensamientos propios.

- Amplía el conocimiento viajando a lugares lejanos conociendo sus costumbres, regiones, cultura, etc.
- Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.
- Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.
- Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un pasatiempo para toda la vida.

Para lograr estos beneficios, los cuales son las metas que propone el Plan de Estudio de la Educación Básica, es necesario, que en primer lugar adquiera la lectura a través del descifrado y con la práctica continua adquiera la fluidez, la velocidad y logre una comprensión lectora eficiente. Sin embargo, aún no se alcanzan las metas propuestas.

Desde los años 80 se han venido realizando observaciones sobre esta actividad y que actualmente se traduce como un problema no sólo educativo sino social, luego entonces, se han buscado acciones para vencer este obstáculo o rezago, pero aún no se han visto los resultados favorables. (SEP, 2011)

Lo que sí es un hecho es que la base del conocimiento del educando en la lectura se da en la escuela “no importa de qué modo adquiera el niño las habilidades necesarias para leer, a su debido tiempo se convertirá automáticamente en una persona instruida” (Bermúdez.2004). Lo importante es que adquiera el conocimiento lector y posteriormente a través de la práctica diaria y con múltiples actividades y diversas estrategias lo vayan reforzando y el profesor utilice su conocimiento, ingenio y habilidades para fomentar en sus alumnos el gusto por la lectura.

El presente trabajo pretende recabar información interesante para reflexionar sobre la importancia que tiene la lectura en el sujeto, llámese estudiante, profesor, profesionista, ama de casa, etc. y el alcance que tiene dentro de un contexto social.

3. ANTECEDENTES

La lectura es y seguirá siendo el punto clave para la adquisición, la transmisión y aplicación de conocimientos; aún hoy en día con los medios tecnológicos de los cuales disponemos. Su función es esencial y es una tarea ineludible para todo educador. “Enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto”. (Lerner, 2012; 25-26) propiamente es un reto que enfrenta no sólo el educador sino también la escuela, pero sobre todo la educación en todos los niveles escolares. Es un tema y problema que a nivel nacional se han tomado cartas en el asunto.

En 1985 y hasta los 90 la Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA realizó una investigación para conocer las influencias en la formación del lector. Sus resultados fueron reportados en volúmenes que llamaron Bibliotecas Públicas y Conducta Lectora los cuales fueron publicados entre 1988 y 1998. Algunas conclusiones fueron: la escuela influye en la formación de habilidades para la lectura y la formación de hábitos, la asistencia a talleres de lectura hace que el educando incremente el número de lecturas

que realiza, es importante la influencia de los padres en el fomento de la lectura de los educandos.(lectura de México.blogspot.mx.2010)

A finales del 2006 el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) coeditaron una gran diversidad de textos relacionadas con la Encuesta Nacional de Lectura, realizada en noviembre del mismo año. Dicha encuesta demuestra la importancia que se ha despertado en nuestro país el tema relacionado con la lectura, además de contar con datos fidedignos, representativos y significativos. En ésta se observa que dos de tres entrevistados declaran que leen lo mismo o menos que el año anterior, el 13% manifestó que nunca había leído un libro, el 40% dijo no haber estado nunca en una librería. También se observó que el 83% que si leían lo hacían a la edad de 6 y 22 años (edad escolar, la apreciación es que lo hacían obligados por trabajos escolares no por gusto a la lectura) un 69% que no leen argumentaron que no tienen tiempo, les da flojera o bien no tienen interés. De los encuestados con mayor escolaridad (estudios universitarios o posgrados y algunos no terminaron sus estudios) se tienen los siguientes datos: de los 8.8. Millones el 18% no estuvo en una librería, 35% no leen literatura en general, 23% no leen libros de ningún tipo,(Lasso.2008) En promedio los mexicanos leen 2.8 libros al año. Hoy en día se sabe que México ocupa el penúltimo lugar de una lista de 108 países según datos de la UNESCO. (Notimex.2012)

En noviembre de 2008 la Secretaría de Educación Pública expidió el Programa Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura: México Lee, el cual está diseñado para convertirse en una política de Estado .Dicho programa consta de tres fases:

La primera “Diagnóstico, Diseño y Posicionamiento Público: 2009-2010”su objetivo es desarrollar mecanismos de evaluación y alianzas para el fomento la difusión de la lectura y el libro. (SEP.2011).

La segunda fase “Impulso al fortalecimiento de capacidades lectoras: 2010-2011” en esta fase se desarrollarán estrategias de formación de mediadores y ciudadano

En la tercera fase “Consolidación por estado y región 2011-2012” se implementarán acciones de fortalecimiento de capacidades locales por estado y con participación social. En dicho programa se establecen 11 estrategias que se aplicarán, así mismo las acciones que se llevarán a cabo con cada estrategia:

- 1.- Desarrollo e implementación de un programa de formación de mediadores en fomento a la lectura y el libro con valor curricular a nivel nacional. En apoyo al Programa Nacional Salas de Lectura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) PUSO EN MARCHAS DE 2007 A 2011, cursos para mediadores o capacitadores.
- 2.- Impulso a la formación de las capacidades lectoras de los niños y jóvenes a través del Programa Nacional de Lectura de Educación Básica de la SEP.

La Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública ha impulsado la lectura en las escuelas primarias otorgando textos para el funcionamiento de bibliotecas escolares y de aula, así mismo a las escuelas multigradas.

3.- Desarrollo e implementación de estrategias de negocios para librerías con incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A través de Educal se crea un modelo de operación para venta de textos en línea, el objetivo de dicha modalidad es incorporar a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación el negocio en librerías.

4.- Diseño de un plan de negocios para las librerías en México 2009- 2012, bajo responsabilidad de CONACULTA Y EDUCAL. Este fondo editorial se encarga de las negociaciones de librerías, así mismo entre sus funciones está la recepción, guarda y custodia de libros y mercancías.

5.- Desarrollo e implementación de estrategias de mejora para la enseñanza de la lectura y la escritura desde la escuela y las bibliotecas. La Secretaría de Educación Pública creó y desarrolló la estrategia 11 + 5 con la finalidad de instalar y darle uso a la biblioteca escolar. Con dicha estrategia se fomenta la lectura, así mismo el docente dentro de plan de actividades diarias debe contemplar la práctica de la lectura y desarrollar actividades enfocadas al lenguaje escrito para construir la experiencia lectora.

6.- Diseño e implementación de la Especialidad en Fomento a la lectura y el Libro con énfasis en mediación lectora. CONACULTA desarrolló un diplomado en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco para fomentar una formación permanente en los mediadores de las Salas de Lectura y puedan realizar su función con eficacia.

7.- Impulso a una estrategia Nacional de Acompañamiento para los Maestros Bibliotecarios del Programa Nacional de Lectura en Educación Básica. La Secretaría de Educación Pública realizó acciones de acompañamiento en las escuelas contando con la participación de asesores para observar, orientar y verificar el trabajo.

8.- distribución de las Bibliotecas del Hogar, con acervos para las familias mexicanas en hogares de escasos recursos y municipios rurales o de alta marginación, con pertinencia cultural y lingüística. La comisión técnica del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura fue la encargada de seleccionar los títulos que conformarían las bibliotecas de las zonas rurales o marginadas.

9.- Desarrollo de Núcleos de Sensibilización Artística y Lectora en zonas marginadas y rurales, bajo responsabilidad de CONACULTA en coordinación con las entidades y la sociedad civil. El Programa Nacional Salas de Lectura creó espacios para las zonas de difícil acceso como son: Paralibros y Centros de Lectura. Estos ofrecen préstamos a domicilio.

10.- Impulso a la conectividad de la Red Nacional de Bibliotecas. En 2002 la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Educación Pública acordaron poner

en marcha la operación, resguardo y conservación de los medios digitales y en 2006 la SCT desarrolla el Módulo de Conectividad Satelital que pertenecen a la Red Nacional de Bibliotecas. Con esta transformación CONACULTA capacitó a bibliotecarios a través de talleres de acceso a servicios digitales.

11.- Implementación de un Fondo de Apoyo a la Infraestructura Bibliotecaria del país. En la Ley General de Bibliotecas se especifica que los Gobiernos de los Estados se encargarán del desarrollo e infraestructura de las bibliotecas. (CONACULTA,2011)

4. LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA.

Las personas que leen, que tienen ciertas habilidades o que dominan una lectura eficaz posiblemente consideren que leer es muy fácil, sin embargo desde la práctica docente considero que es una actividad muy difícil y compleja, sobre todo si consideramos a los sujetos de la enseñanza ,nuestros alumnos, nuestro niños cuyas edades fluctúan entre 6 y 12 años. ¿Será fácil? verdaderamente es una labor bastante complicada, el docente tiene que analizar qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, a quién o a quienes se les va a enseñar. Para ello se debe contemplar el grado escolar, la edad, los temas o contenidos que marcan los programas de estudio y examinando estas características el docente va visualizando y planeando qué método, qué estrategias, qué acciones realizarán para alcanzar los objetivos propuestos.

En la actualidad la Secretaria de Educación Pública con la Reforma Integral de la Educación Básica que se inició desde el 2004 y culmina en 2009(RIEB) otorga a los docentes de los diferentes niveles educativos los nuevos planes y programa de estudio 2011 , éste contempla las nuevas disposiciones, acuerdos y acciones de la Reforma Integral de la Educación, la cual está basada en competencias, representa un avance significativo con el propósito de contar con escuelas mejor preparadas para atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada estudiante”(SEP ,Plan de Estudios 2011,Educación Básica). Dicha propuesta, hoy en día ya es una realidad, en la cual estamos inmiscuidos todos los actores del Sistema Educativo Nacional y representa un compromiso muy fuerte, que transparenta las responsabilidades y los niveles de desempeño de cada sujeto participante y reconoce la amplia dimensión social del proceso educativo.

Dicho plan contempla doce principios pedagógicos los cuales son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.

- 1.-Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje
- 2.- Planificar para potenciar el aprendizaje
- 3.- Generar ambientes de aprendizaje

- 4.- Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje
- 5.- Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados
- 6.- Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje
- 7.- Evaluar para aprender
- 8.- Favorecer la inclusión para atender a la diversidad
- 9.- Incorporar temas de relevancia social
- 10.- Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela
- 11.- Reorientar el liderazgo
- 12.- La tutoría y la asesoría académica a la escuela (SEP.2011)

El Programa de Estudio 2001 contempla los nuevos desafíos para reformar la Educación Básica en el territorio mexicano, la política es elevar la calidad educativa, para lo cual diseñó el currículo para la formación de los alumnos, éstos los coloca en el centro del acto educativo, favorece el desarrollo de competencias que le ayudarán para alcanzar el perfil de egreso de la Educación Básica.

El concepto de competencia no sólo implica la acumulación del conocimiento sino la aplicación de éstos, el educando debe movilizar sus saberes. Uno de los propósitos de la enseñanza del español es la capacidad de leer, comprender, emplear, reflexionar e interesarse en diversos tipos de texto, cuya finalidad es ampliar sus conocimientos y lograr sus objetivos personales.

El programa de español en la Educación Primaria organiza las prácticas del lenguaje en tres ámbitos: el del estudio, de literatura y participación social. Cada uno de ellos tiene sus finalidades, competencias y contenidos. El primero tiene el propósito de apoyar a los alumnos en el desempeño de sus estudios para la expresión oral y escrita en un lenguaje formal y académico. Lo encaminan a leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de las áreas del saber. (SEP,2011)

En el de la literatura las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, amplían sus horizontes socioculturales y aprenden a valorar las distintas creencias y formas de expresión. Se debe destacar la imaginación y la creatividad del lenguaje, se deben dar prácticas de lectura para que visualicen y comprendan las distintas formas literarias. En forma general se pretende que el alumno tenga contacto con la lectura a través de distintos tipos de textos y adquiera las herramientas suficientes para la formación de lectores competentes, para que logren una interpretación y le den sentido a lo que leen, de ésta manera desarrollarán habilidades para la producción de textos.

En el ámbito de participación social la Educación Básica está dirigida para hacer de los educandos personas responsables y capaces de participar en la construcción de la sociedad; por lo tanto las prácticas sociales del lenguaje tienen como finalidad ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y actuar en él, con base en esto se han integrado en este ámbito prácticas de lectura y el uso de documentos administrativos y legales en defensa de la opinión personal y propuesta de soluciones a los problemas analizados. (SEP. 2011)

El trabajo en el aula (contenidos) se realiza a través de proyectos, los cuales van enfocados a la transversalidad y generar competencias para que el educando aplique dichos conocimientos, además otros beneficios de este trabajo es lograr que la lectura y la escritura sean analizadas y desarrolladas en una sociedad actual, propiciar que los alumnos enfrenten situaciones comunicativas que favorecen el descubrimiento de la funcionalidad de textos, generar productos (redacciones, revisión de los mismos) en situaciones reales que los acerquen a la lectura. Otra característica y actividad a desarrollar en beneficio de los educandos son las actividades permanentes, éstas se aplican todos los días y en los espacios que el maestro se ajuste de acuerdo a su planeación; dichas actividades están enfocadas a desarrollar y fortalecer las prácticas de lectura y escritura, se deben desarrollar antes, durante y después de los proyectos didácticos. En síntesis y de acuerdo al programa de estudio las actividades permanentes contribuyen a mejorar en varios aspectos el aprendizaje y reforzamiento de competencias dependiendo del grado escolar en el que se trabaje, todos ellos están enfocados prácticamente al uso del lenguaje entre éstos se encuentran:

- Comprender el sistema de escritura y las propiedades de los textos.
- Revisar y analizar diversos tipos de textos.
- Generar espacios de reflexión e interpretación del lenguaje.
- Incrementar las habilidades de lectura (desarrollar la comprensión lectora)
- Fomentar la lectura como medio para aprender y comunicarse.
- Producir textos breves y lectura de diversos textos para distintos fines. (SEP. 2011)

Como se puede observar a grandes rasgos, el Programa de Estudio de Educación Primaria 2011, contempla en forma general y en lo particular el lenguaje en todas sus formas. Con base en esto se tiene que la enseñanza de la lectura se desarrolla de acuerdo a la forma en que el profesor la concibe, la importancia que le dé, de acuerdo a los contenidos, grados y edades; el proceso de lectura a grandes rasgos se realiza de la siguiente manera:

Los alumnos del primer grado los cuales cuentan con 6 años de edad inician su aprendizaje con identificación de letras, reconocimiento de palabras a través de objetos, posteriormente empiezan a descifrar palabras, lecturas de enunciados, etc. Entre las actividades permanentes que se sugieren están lectura de palabras, lectura y escritura de nombres propios, lectura de actividades cotidianas, lectura de nombres de sus compañeros, juegos de mesa para anticipar enunciados, formar palabras con letras, lectura y escritura de palabras y frases.

En el segundo grado, alumnos de 7 años, el niño reafirma el aprendizaje adquirido sobre la lectura, el profesor realiza prácticas continuas, además de aplicar dictados para la correcta escritura de palabras y enunciados. Algunas actividades permanentes sugeridas son: lectura de nombres de sus compañeros, lectura de palabras similares con estructura silábica regular e irregular, copia y lectura de indicaciones y tareas, escritura y armado de palabras escritas con dígrafos, lectura de frases descriptivas que correspondan a una ilustración, escritura de palabras con “c” y “q”, lectura de rimas en voz alta, separación convencional de palabras.

Durante el tercer grado el niño de 8 años ya tiene cierta experiencia en la práctica de la lectura es el momento propicio para que el niño vaya adquiriendo fluidez y cierta rapidez en la lectura. Se espera que en este grado los niños consoliden su conocimiento del sistema de escritura y comiencen a ocuparse de la ortografía, puntuación y de una diversidad de textos.

En el cuarto grado de primaria el niño de 9 años de edad ya tiene estructuras conceptuales aprendidas y experiencia en las actividades de lecto-escritura, a esa edad es capaz de redactar breves notas; debe ir ampliando la variedad de textos que el maestro y alumnos propongan.

A la edad de 10 años y en el quinto grado de primaria el niño ya posee mayor experiencia en conocimientos, su estructura cognitiva es más reforzada, tiene la capacidad de realizar lecturas en voz alta, en silencio o grupales. Puede redactar con mayor facilidad un escrito, un resumen, un cuestionario, etc.

El niño de sexto grado cuya edad fluctúa entre 11 y 12 años, debe tener dominio de la lectura, conocimientos adquiridos permanentes, puede redactar con claridad y fluidez sus experiencias, posee un vocabulario abundante, tiene claridad al cuestionarles sobre ciertos temas, tiene posibilidad de identificar información específica en un texto, identificar ideas centrales, seleccionar lo más importante, resumir y complementar información. Tienen la capacidad para reconocer características de diversos tipos de textos e interpretar la información. Empiezan a producir sus propios textos.

A grandes rasgos se han dado características de la formación en la enseñanza de la lectura en la Educación Primaria, así mismo en forma general algunos atributos del Plan y Programas de Estudio de la Educación Primaria 2011 y se puede observar que la lectura es preponderante en todo momento de la formación del educando, además al término de la educación primaria es muy ambicioso la proyección del perfil del egresado, no quiere decir que no se pueda realizar, para llegar a esa dimensión se requiere de tiempo, esfuerzo, compromiso y responsabilidad de los actores del proceso enseñanza aprendizaje.

5. DESEMPEÑO DEL DOCENTE

“La relevancia de la actual labor docente radica en una ruptura con la enseñanza basada en transmitir información, administrar tareas y corregir el trabajo de los alumnos.” (SEP.2011) Con el nuevo enfoque del programa de estudio se pretende que el profesor sea el facilitador de los conocimientos. Para ello debe dotarse de actitudes positivas (optimismo, creatividad, tolerancia, participación, respeto, gusto a la profesión, etc.) que generen confianza y estimulen al educando en su desempeño, para que éste tenga la certeza de realizar un aprendizaje significativo, cuando el educando adquiere un conocimiento que tiene sentido para él o que sea de su agrado, tiene una experiencia agradable o positiva, esto le ayuda para generar una motivación y así consolidar sus conocimientos.

El docente ejerce gran influencia sobre los educandos, es el responsable de desarrollar la planeación del proyecto didáctico, debe considerar todos los elementos que influyan en el aprendizaje y lograr la motivación en sus alumnos ¿De qué manera? Debe utilizar sus herramientas de trabajo como son: métodos, técnicas, estrategias, instrumentos visuales, no hay que olvidar que estamos en un mundo con tecnologías y nuestro país no es la excepción.

“El desafío es lograr que en la escuela la lectura y escritura pasen de ser sólo objetos de evaluación y se constituyan en verdaderas experiencias de formación, de juego con el lenguaje; permitir que el estudiante se vaya relacionando con la lectura” (Esilio) para esto es importante el andamiaje que utilice el profesor para una formación lectora agradable que no les aburra, por tal motivo debe ser muy cuidadoso al seleccionar la metodología que utilizará para la enseñanza de la lectura, ya que de esto dependerá que el acto de leer lo utilicen como algo valioso o bien lo consideren ajeno a sus intereses ,lo vean como una simple tarea o bien como una obligación e imposición por parte del maestro.

La eficacia de una buena formación lectora depende en gran medida de la enseñanza del docente, influyendo la formación que éste también tenga sobre la lectura, sus hábitos, sus intereses, sus conocimientos ,etc.,

Esilio Martínez en su artículo sobre la lectura menciona algo muy interesante, pero muy real: “los maestros deben enseñar desde su condición de lectores”, es un punto clave, crítico y escabroso; este último en el sentido de que al hablar de ello o criticar la condición del profesor puede herir la susceptibilidad de algunos, muchas de las actividades que se realizan se aprenden por imitación , admiración o son ejemplos de vida, entonces ¿por qué nuestros alumnos no les interesa leer, no adquieren el hábito no sienten el gusto por ella? Lo cierto es que el profesor debe analizar y reflexionar sobre este tema, visualizar las causas, proponer y aplicar acciones mediatas para una formación lectora eficiente. No hay que perder de vista los planes y programas de estudio y el perfil del egresado de la educación primaria.

De acuerdo al Programa de Estudio 2011, algunas características que el docente debe adoptar durante su quehacer cotidiano es:

- Promover el trabajo de reflexión y análisis de los textos, alentar a los alumnos a dar explicaciones.
- Mostrar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor experimentado, el docente es un referente para los alumnos y les facilita la relación con la lengua escrita.
- Dar a los alumnos orientaciones puntuales para la escritura y la lectura. Ayudarlos en las etapas de la producción de textos, como la planeación y corrección, y a usar estrategias específicas durante la lectura,
- Fomentar y aprovechar la diversidad de opiniones que ofrece el trabajo colaborativo y equilibrarlo con el trabajo individual.
- Estimular a los alumnos a escribir y leer de manera independiente sin descuidar la calidad de su trabajo.

Cada una de estas características se va a ir complementando con las actividades permanentes para ir fortaleciendo el aprendizaje. Además es muy importante que el profesor se documente y actualice sobre el proceso de la lectura, investigue sobre estrategias y las características de cada una de ellas, actividades y recursos que puedan apoyar las tareas a realizar ya que cada de acuerdo a cada grado escolar se aplica de diferentes maneras.

6. PAPEL DEL PADRE DE FAMILIA EN LA FORMACION LECTORA

Contar con el apoyo de los padres de familia en la educación de sus hijos es una fortaleza para el docente, ya que trabajar en forma coordinada con ellos se puede ver los avances en el aprendizaje de la lectura. Durante las actividades permanentes que el profesor diseñe para el fomento de la lectura es necesario involucrar a los padres de familia en beneficio de sus hijos.

En el Programa Estatal de Lectura “Estrategia Nacional 11 + 5 acciones para ser mejores lectores y escritores” están contempladas cinco líneas de acción en las cuales una de ellas corresponde a los padres de familia:

Las actividades van encaminadas a fortalecer la formación de lectores y escritores desde el ámbito familiar. Con la participación de los padres, madres y demás familiares.

La educación formal de los padres de familia influye en la formación lectora del estudiante. La escolaridad de los padres determina la de los hijos.

En la Educación Primaria es notoria esta situación, ya que en la medida en que el padre de familia esté más familiarizado con los libros, el alumno es más activo en este tipo de actividades y se observa mayor participación durante las actividades, no es así con los alumnos que en su casa no tienen acceso a los libros y los padres no le dan importancia a esta actividad. Por lo cual es necesario que el profesor realice juntas periódicas y

establecer acuerdos con los padres en beneficio de sus hijos, así como se deben motivar a los niños, considero que de la misma manera debe haber esa motivación para los padres. El docente debe crear una atmósfera de camaradería con los padres o tutores, debe exhibir el trabajo de los estudiantes, hacer comentarios y recomendaciones para aprovechar mejor el tiempo y mejorar el rendimiento escolar de los educandos.

7. CONCLUSIONES

En la Educación Primaria se dan las bases fundamentales para la enseñanza en la iniciación de la lectura. Desde el primer grado es importante que el profesor emplee estrategias de lectura que aseguren la adquisición de la misma y en forma progresiva ir mejorando las habilidades lectoras para que al finalizar la educación primaria el educando haya adquirido las competencias necesarias y sea capaz de localizar información importante de un texto, que haga deducciones e inferencias y logren la comprensión, la cual es uno de los objetivos principales de la Educación Primaria. Al adquirir en forma eficaz la comprensión lectora al alumno incrementa su vocabulario y adquiere la competencia para realizar resúmenes y síntesis, así mismo aportar comentarios de un texto en forma reflexiva y crítica.

El profesor debe aplicar sus conocimientos y de acuerdo al grado utilizar los instrumentos adecuados para lograr un aprendizaje permanente.

Los profesores que tienen desempeños favorables (eficaces) piden opiniones de sus compañeros, asesores técnicos, buscan la opinión de los padres de familia, leen más y siempre están dispuestos a desarrollar profesionalmente los programas educativos. Son observadores y brindan apoyo al estudiante que lo requiera, llevan el seguimiento de aprendizaje de sus alumnos, en sus salones hay cooperación, calidez y se invita a la convivencia. Mientras que los maestros ineficaces se distinguen por que son más propensos a usar el sarcasmo, avergonzar, ridiculizar, gritar y reprender; aunque parezca esto increíble y sea todo lo contrario a la nueva pedagogía, hoy en día aún contamos con este tipo de profesores.

En cuanto a los Planes y Programas de Estudio (Reforma Educativa) están acordes con la situación actual que vive nuestro país. Además está diseñado de tal manera que los contenidos a enseñar son concretos y engloban todo y no por partes o subtemas. Se enfoca en las competencias, las cuales tienen que ser aplicadas por el alumno en su vida cotidiana demostrando con las cualidades su formación cognitiva, social, lectora.

8. FUENTES DE CONSULTA

Bermúdez, Sari (2009). La lectura: clave del aprendizaje permanente. México. CONACULTA.

Cuetos Vega, Alejandro. (2010) *Psicología de la Lectura*. España ; Ed. Wolters Kluwer

Chacón Castillo, Benjamín. (Junio 2008) “Hábitos de lectura de la sociedad mexicana” recuperado de www.fundaciónpreciado.org.mx fecha de consulta 06/01/2014

Lasso Tiscareño, Rigoberto.(2012) “Importancia de la Lectura” recuperado de www.uacj.mx fecha de consulta 06/01/2014

Lectura de México.(abril, 2012). “UNESCO revela encuesta sobre hábitos de lectura entre mexicanos”. Recuperado de www.lajornadajalisco.com.mx fecha de consulta 03/01/2014

Lectura de México. (junio, 2011) “Investigación sobre lectura en México”. Recuperado de <http://lecturademexico.blogspot.mx> fecha de consulta 28/12/2013

Lerner, Delia (2012). *Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario*. 4ª.reim. México; Fondo de cultura económica.

Esilio Martínez,Berto. *La Formacion de Lectores y Escritores en la Escuela: Una Practica desde la Experiencia y para la Experiencia*. Disponible en <http://www.faceduacion.org/redlecturas4/?q=node/38> (consultado el 8 de enero del 2014).

Ruffinelli, Jorge .(2011) *Comprensión Lectora* .8ª. reim .México; Ed.Trillas

SEP, CONACULTA. (2011).”Segundo Informe Público. Programa de Fomento para el Libro y la Lectura” recuperado de www.conaculta.gob.mx/ fecha de consulta 06/01/2014.

SEP (2012). “Estrategia Nacional 11 + 5 Acciones para ser mejores lectores y escritores” México, D.F

SEP (2011). “Programas de Estudio 2011. Guía para el Maestro” 1ª.imp.México, D.F

SEP (2011). “Plan de Estudio, Educación Básica” 1ª.imp . México, D.F

Villamil, Genaro.(abril, 2013) ”Entre 108 países, México es penúltimo lugar en lectura”. recuperado de <http://www.proceso.com.mx/?p=339874> fecha de consulta 8 de enero de 2014